

Gesundheit der Kinder

Kainy Zhan

ARTIKEL 24

Das

UN-Kinderrecht auf Gesundheit (Artikel 24 der Kinderrechtskonvention) garantiert jedem Kind weltweit das Recht auf das höchstmögliche Maß an Gesundheit, Zugang zu medizinischer Versorgung, sauberem Wasser, gesunder Ernährung und einer sauberen Umwelt, wobei die Vertragsstaaten internationale Zusammenarbeit zur Verwirklichung dieses Rechts fördern müssen, einschließlich der Beseitigung schädlicher Traditionen und der Förderung der Müttergesundheit. UNICEF setzt sich international für die Umsetzung dieser Rechte ein, um Kinder vor Krankheiten zu schützen und ihre Entwicklung zu fördern.

1. Kinder haben Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge, die für ihr Wohlergehen notwendig sind. Sie können ihre Meinung frei äußern. Ihre Meinung wird in den Angelegenheiten, die sie betreffen, in einer ihrem Alter und ihrem Reifegrad entsprechenden Weise berücksichtigt.
2. Bei allen Kinder betreffenden Maßnahmen öffentlicher Stellen oder privater Einrichtungen muss das Wohl des Kindes eine vorrangige Erwägung sein.
3. Jedes Kind hat Anspruch auf regelmäßige persönliche Beziehungen und direkte Kontakte zu beide Elternteilen, es sei denn, dies steht seinem Wohl entgegen.

Luxembourg

Rechtsgrundlage: In Luxembourg gibt es das UNCRC (UN-Kinderrechtskonvention) schon seit 1993, der die Rechte aller Kinder bis 18 Jahre festlegt und schützt im zivilen, politischen, ökonomischen, sozialen und kulturellen Fall. Und jetzt in 2026 arbeitet das Land unter der Nationalen Action Plan was sich an der Protektion, Armuts verfassung und Aktivitäten des Kindes und auch über das Recht einer Bildung, Gesundheitspflege und Gehäuse. Der Artikel 24 zeigt sich auch in nationalen Richtlinien dass universalen Zugang zu der beste Gesundheitspflege und andere wichtige Maßnahmen.

Nachweis der Umsetzung: Die Regierung hat einen Überwachungssystem mit 279 Indikatoren in neun Bereichen eingerichtet, um eine evidenzbasierende Politikgestaltung zu gewährleisten. Die Evaluierungen von 2026 zeigen jedoch, dass der sozio ökonomische Status die gesundheit von Kindern weiterhin maßgeblich beeinflusst. Daher ist nach 2026 ein neuer Politikzyklus geplant um die restlichen Problemen zu lösen. Im Januar wurde eine neue Steuergutsschrift von bis zu 922,50 Euro pro Kind eingeführt, damit kein Kind durch finanzielle Probleme leidet.

Spanien

Rechtsgrundlage : Das organische Recht 1/1996 vom legalen Protektion von Minderjährigen gibt das Kind vollen Recht als Personen mit Rechte, also dass sie ihre Meinung sagen dürfen und für sich selbst entscheiden dürfen. Das organische Recht 8/2021 was vom 1/1996 kam, verstärkt noch den Schutz der Kinder und Jugendlichen gegen alle Formen von Gewalt. Es stärkt die Meldepflichten, gibt den Kindern mehr Gewicht zu deren Meinungen was die Beteiligung im nationalen Recht fördert und den Schutz and Schulen.

Nachweis der Umsetzung : Die Kinderschutzrichtlinie sagt aus dass alle Mitarbeiter in Bildungseinrichtungen um passend fürs Kind zu arbeiten und Anzeichen vor Vernachlässigung oder Misshandlung zu erkennen. Im April 2026 tritt das königliche Dekret 315/2025 in Kraft, das offizielle Inspektionen von Schulkantinen zur Sicherstellung einer gesunden und nachhaltigen Ernährung vorschreibt. enn dies nicht eingehaltet ist, wird den Schulen Verwaltungsstrafen, die nicht and die Familien gehen.

Italien

Rechtsgrundlage: Im diesen Fall, gibt es das Recht zur Gesundheit durch den Nationalen Gesundheitsdienst SSN zulässt, mit den Zielen dass der Europaratsstrategie für die Rechte des Kindes (2022-2027) als Leitfaden dienen.

Nachweis der Umsetzung: Die Durchsetzung erfolgt dezentral in all Regionen des Landes und während des Zugangs , die Sache recht formal und universell ist, zeigen sich neuliche Berichte, dass Koordinatoren der Europäischen Kindergarantie verstärkt ist um die Versorgung im reichen Norden und eher ärmeren Süden bei der Versorgung zu helfen.

Kroatien

Rechtsgrundlage : Das Krankenversicherungsgesetz und die Nationale Strategie für die Rechte der Kinder bilden das Fundament für die medizinische Grundversorgung .

Nachweis der Umsetzung: Kroatien hat seine Dienste mithilfe der EU modernisiert um den europäischen Standards anzugehören . Im Jahr 2026 liegt ein besonderer Schwerpunkt auf der Durchsetzung von Gesundheitsrechten für immigrantische Kinder, auch wenn das Land probiert dies zu ändern um eine Diskriminierung beim Zugang zu Routineuntersuchungen zu verhindern.

Estland

Rechtsgrundlage: Das Kinderschutzgesetz verpflichtet den Staat zu rechtzeitiger und wichtigen und nötigen Hilfe , die diese/r Individuelle/r benötigt.

Nachweis der Umsetzung: Audits aus dem Jahr 2025 untersuchten die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention im Gesundheitswesen. Für 2026 wurde neue Richtlinien verabschiedet , die sicher machen sollten, dass Kinder mit Behinderungen nicht nur medizinisch versorgt werden, aber auch alle Versorgungsprogramme bekommen könnte, um eine Gleichstellung in der Praxis zu erreichen.

Schweden

Rechtsgrundlage : Durch das Gesetz (2018:1197) wurde die UN-Kinderrechtskonvention direkt in schwedisches Recht umgewandelt, was Behörden zur strikten Einhaltung verpflichtet.

Nachweis der Umsetzung: Schweden gilt als ein gutes Beispiel, jedoch nach eine Analyse von 2024/2025 zeigt an , dass die angemessenen Vorkehrungen für Kinder aus marginalisierten Gruppen, was bedeutet dass die Kinder wegen der Armut, Herkunft, Behinderung,Fluchterfahrung oder Geschlecht vernachlässigt und benachteiligt werden, oft noch nicht ausreichen. Daher für 2026 zusätzliche Mittel bereitgestellt, um die Wartezeiten in der Kinder- und Jugendpsychiatrie BUP drastisch zu verkürzen und so den gesetzlichen Anspruch auf schnelle Hilfe zu bekommen.

Deutschland

Rechtsgrundlage : Die UN-Kinderrechtskonvention gilt seit 1992 als Bundesgesetz und ist seit 2010 stark in Kraft. Die Bundesregierung plant weiterhin, Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern , um ihnen subjektiv einklagbare Rechte zu geben.

Nachweis der Umsetzung: Die Umsetzung für das reguläre Gesundheitssystem GKV. Zivilgesellschaftliche Organisationen wollen diesen Jahr eine stärkere Berücksichtigung der Kinderrechte das zu der schon bestehenden Gesetzesform zur Kindergrundsicherung,damit man Kinderarmut als zentrales Gesundheitsrisiko zu bekämpfen.

Frankreich

Rechtsgrundlage: Das Land hat die UN-Kinderrechtskonvention ratifiziert und schützt die Kinderrechte durch eine Kombination aus Verfassungsrecht und spezifischen Gesundheitsgesetzen. Dieses Land setzt sich als Mitglied der UN Menschenrechtsrates um die Einhaltung der internationalen Standards ein.

Nachweis der Umsetzung: Frankreich hat ein starkes öffentliches Gesundheitssystem, das jedes Kind Zugang garantiert. Jedoch gibt es dieses Jahr trotzdem noch Debatten über die eigentliche Zugänglichkeit der Versorgung in ländlichen gebieten im Vergleich zu urbanen Zentren.

Polen

Rechtsgrundlage : Polen hat die UN-Kinderrechtskonvention ratifiziert und das Recht auf Gesundheit ist in der Verfassung verankert. Nationale Gesetze regeln den Zugang zur Gesundheitsversorgung für Kinder und die nationale Gesundheitssystem die Grundlage bildet.

Nachweis der Umsetzung: Die Durchsetzung sieht sich mit Herausforderungen wie unzureichender Finanzierung der pädiatrischen Versorgung und den langen Wartelisten für die spezielle Behandlung zu bekommen. Initiativen der Zivilgesellschaft dieses Jahres zielen darauf ab, die Rechenschaftspflicht des Staates bei der Bereitstellung angemessener Gesundheitsdienste zu verbessern.

Griechenland

Rechtsgrundlage: Die UN- Kinderrechtskonvention ist Teil des nationalen Rechts, aber es mindert trotzdem laut des Eurochild-Bericht von 2024 an einem wirksamen Prozess zur Folgenabschätzung der Kinderrechte.

Nachweis der Umsetzung: In Griechenland ist die Kinderarmutsrisiko mit 28.1% noch immer hoch , was bedeutet das der Zugang zur Gesundheitsversorgung schwerer macht. es gibt nur wenige öffentliche Kliniken für Jugendliche ,was die Gesundheitsversorgung zu einer großen Herausforderung macht.

Niederlande

Rechtsgrundlage: Die Niederländer haben die UN-Kinderrechtskonvention ratifiziert und integrieren deren Prinzipien in die nationale Gesetzesbücher zur öffentlichen gesundheit und Jugendhilfe. Der Fokus liegt auf einem dezentralisierten System der Jugendgesundheitspflege.

Nachweis der Umsetzung: Das System bietet grundsätzlich eine hohen Versorgungsqualität. Herausforderungen bestehen jedoch noch immer darin, dass die Dezentralisierung der Jugendhilfe zu einer Fragmentierung der Dienste zwischen den gemeinden führen kann, was die Konsistenz der Versorgung beeinträchtigt .

